

Меленко С. Г.

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
<https://orcid.org/0000-0002-3912-548X>

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЧЕРЕЗ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

JEL Classification: K19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Домашнє насильство є одним із найбільш поширених і водночас латентних порушень прав людини, що становить серйозну загрозу особистій безпеці, психічному та фізичному здоров'ю людини, а також стабільності сімейних і соціальних відносин. Актуальність проблеми протидії домашньому насильству в Україні істотно зросла в умовах воєнного стану, який супроводжується підвищенням рівня соціально-психологічної напруги, загостренням конфліктів у приватній сфері та ускладненням доступу постраждалих осіб до ефективних механізмів захисту. За таких обставин особливого значення набуває ефективність правових інструментів державного реагування, зокрема адміністративної та кримінальної відповідальності.

У статті здійснено комплексний порівняльний аналіз адміністративної та кримінальної відповідальності за домашнє насильство в Україні з метою виявлення проблем їх розмежування та визначення напрямів удосконалення правового регулювання. Досліджено нормативно-правову основу протидії домашньому насильству, зокрема положення Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. Проаналізовано еволюцію національної моделі реагування на домашнє насильство, яка ґрунтується на поєднанні превентивних адміністративно-правових заходів і кримінально-правових засобів впливу щодо найбільш суспільно небезпечних форм насильницької поведінки.

У роботі обґрунтовано, що адміністративна відповідальність виконує переважно превентивну та припинювальну функції, спрямовані на негайне реагування, захист постраждалих осіб та недопущення ескалації насильства. Кримінальна відповідальність, своєю чергою, застосовується у випадках систематичного домашнього насильства та має на меті припинення стійкої протиправної поведінки. Водночас відсутність чітко уніфікованих критеріїв розмежування адміністративної й кримінальної відповідальності зумовлює неоднорідність судової практики та створює правову невизначеність.

Особливу увагу приділено проблемі встановлення систематичності насильницьких дій як ключової ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України. Наголошено на складнощях доказування психологічного насильства, що часто потребує залучення непрямих доказів і спеціальних знань та формує підвищені стандарти доказування у правозастосовній практиці. На основі аналізу судової практики та статистичних даних за 2023–2025 роки виявлено тенденцію до зростання кількості кримінальних проваджень у сфері домашнього насильства, що свідчить як про

зменшення латентності цього явища, так і про активізацію діяльності правоохоронних органів.

Зроблено висновок, що підвищення ефективності протидії домашньому насильству потребує удосконалення законодавчих критеріїв розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності, уніфікації судової практики, а також посилення міжвідомчої взаємодії суб'єктів, залучених до запобігання та протидії домашньому насильству.

Ключові слова: домашнє насильство, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, систематичність, психологічне насильство, доказування, обмежувальний припис, воєнний стан, права людини.

Abstract. Domestic violence remains one of the most complex social and legal challenges in modern Ukraine, directly affecting the protection of human rights, human dignity, and the implementation of the rule of law. The relevance of this issue has significantly increased under the conditions of martial law, which has intensified social tension, psychological vulnerability, and the risks of violent behavior within families. In this context, the effectiveness of legal mechanisms for preventing and combating domestic violence becomes a key indicator of the state's ability to fulfill its positive obligations in the field of human rights protection.

This article provides a comprehensive comparative analysis of administrative and criminal liability for domestic violence in Ukraine, focusing on their functional interaction and practical delimitation. The research examines the legal framework governing this sphere, including the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Domestic Violence", the Code of Ukraine on Administrative Offenses, and the Criminal Code of Ukraine. Particular attention is paid to the evolution of the national model of counteraction to domestic violence, which combines preventive administrative measures with criminal law instruments aimed at suppressing the most socially dangerous and systematic forms of violent conduct.

The study highlights that administrative liability primarily performs preventive and immediate response functions, ensuring the prompt cessation of unlawful behavior and the protection of victims through special measures such as restraining and emergency protection orders. Criminal liability, in turn, is designed to respond to persistent and systematic violence that poses a heightened threat to personal safety and public order. However, the absence of clear and unified criteria for distinguishing between these two types of liability creates legal uncertainty and leads to inconsistencies in judicial practice.

A significant part of the research is devoted to the problem of establishing the systematic nature of violent behavior, which serves as a key criterion for criminal liability under Article 126-1 of the Criminal Code of Ukraine. The article emphasizes the particular difficulties associated with proving psychological violence, as current approaches often impose excessively high standards of proof, complicating the prosecution of perpetrators and weakening the protection of victims. Based on an analysis of judicial practice and statistical data for 2023–2025, the study identifies a steady increase in registered criminal proceedings related to domestic violence. This trend is interpreted not only as a consequence of increased social stress during wartime, but also as evidence of growing legal awareness and improved detection of domestic violence cases.

The article concludes that enhancing the effectiveness of counteracting domestic violence requires improving legislative criteria for delimiting administrative and criminal liability, unifying law enforcement practice, and strengthening inter-agency cooperation between law enforcement bodies, courts, social services, and civil society institutions. The findings contribute to the development of a more coherent and victim-oriented legal response to domestic violence in Ukraine.

Keywords: domestic violence, administrative liability, criminal liability, systematic conduct, psychological violence, evidence, restraining orders, martial law, human rights protection.

Вступ

Проблематика протидії домашньому насильству є однією з найбільш гострих і соціально значущих у сучасному праві України, оскільки безпосередньо пов'язана із забезпеченням прав людини, охороною гідності особи та реалізацією принципу верховенства права. Домашнє насильство, яке охоплює фізичні, психологічні, економічні та сексуальні форми впливу, становить комплексне соціально-правове явище, що потребує системного реагування з боку держави із залученням як адміністративно-правових, так і кримінально-правових механізмів. В умовах трансформації публічного управління, посилення міжнародних зобов'язань України у сфері захисту прав людини, а також дії правового режиму воєнного стану, що супроводжується зростанням соціально-психологічної напруги в суспільстві, питання ефективності правових інструментів протидії домашньому насильству набуває особливої актуальності.

Фундаментом правового регулювання у цій сфері є Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який визначив організаційно-правові засади запобігання насильству та ознаменував перехід від суто карального підходу до моделі, орієнтованої на захист постраждалих осіб. Зазначений акт запровадив комплексний механізм міжвідомчої взаємодії суб'єктів, уповноважених здійснювати заходи у сфері протидії насильству, а також легалізував спеціальні інструменти реагування, зокрема термінові заборонні та обмежувальні приписи. Водночас практика застосування цього законодавства засвідчує наявність низки проблем, пов'язаних із розмежуванням адміністративної та кримінальної відповідальності, встановленням систематичності насильницьких дій та оцінкою доказів, що зумовлює правову невизначеність і негативно впливає на ефективність захисту постраждалих.

Національна модель протидії домашньому насильству ґрунтується на поєднанні норм адміністративного та кримінального законодавства, що покликане забезпечити диференційований і гнучкий підхід до державного реагування залежно від характеру, інтенсивності та повторюваності насильницької поведінки. Адміністративна відповідальність у цій сфері виконує переважно превентивну та припинювальну функції, тоді як кримінальна відповідальність застосовується щодо найбільш суспільно небезпечних, стійких і систематичних форм насильства. Разом із тим відсутність чітких критеріїв їх розмежування у правозастосовній практиці призводить до фрагментарності судових рішень та ускладнює формування єдиного підходу до кваліфікації відповідних діянь.

У сучасній науковій доктрині проблематика протидії домашньому насильству досліджується в межах як адміністративного, так і кримінального права. Науковці акцентують увагу на превентивному потенціалі адміністративної відповідальності, ролі спеціальних заходів захисту постраждалих, а також на карально-превентивній функції кримінально-правових засобів у випадках систематичного насильства. Вагомий внесок у розробку зазначеної проблематики зробили І. В. Ковбас, О. І. Ющик, О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк, О. О. Книженко, С. О. Гайдулін, В. Теремецький, В. Бондар та М. Карчевський. Водночас у наукових працях зазначених авторів питання взаємодії та розмежування адміністративної й кримінальної відповідальності за домашнє насильство здебільшого розглядаються фрагментарно, без урахування сучасних викликів, зумовлених воєнним станом та трансформацією судової практики.

В умовах воєнного стану ефективність адміністративних і кримінально-правових інструментів реагування на домашнє насильство стає одним із ключових критеріїв спроможності держави виконувати свої позитивні зобов'язання щодо захисту прав людини.

Незважаючи на наявність розгалуженого нормативно-правового регулювання у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, на практиці виникають суттєві труднощі, пов'язані з розмежуванням адміністративної та кримінальної відповідальності, визначенням критеріїв

систематичності насильницьких дій, а також із доказуванням окремих форм насильства, насамперед психологічного. Зазначені проблеми зумовлюють неоднорідність правозастосовної практики та актуалізують потребу в комплексному науковому аналізі чинних правових механізмів.

Метою статті є здійснення комплексного аналізу адміністративної та кримінальної відповідальності за домашнє насильство в Україні з метою виявлення проблем їх розмежування та обґрунтування напрямів удосконалення правових механізмів регулювання і правозастосовної практики.

Результати

Сучасний етап розвитку національної правової системи характеризується пошуком оптимального балансу між репресивними та превентивними інструментами протидії домашньому насильству. Аналіз поточної ситуації свідчить, що домашнє насильство перестало розглядатися виключно як приватний сімейний конфлікт, перетворившись на об'єкт системного публічно-правового впливу, що базується на засадах захисту фундаментальних прав людини та гідності особи.

В умовах воєнного стану та імплементації стандартів Стамбульської конвенції державна політика у сфері протидії домашньому насильству знає суттєвої трансформації, що зумовлює підвищену увагу до ефективності поєднання адміністративних і кримінально-правових механізмів реагування [1].

Узагальнення доктринальних підходів та аналіз чинного законодавства свідчать, що системоутворюючим елементом правового механізму протидії домашньому насильству є Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», яким закладено організаційно-правові засади міжвідомчої взаємодії суб'єктів у цій сфері та окреслено концептуальні межі основних форм насильства. Водночас динаміка сучасних соціальних процесів зумовлює потребу в постійному перегляді та уточненні традиційних правових підходів, що знаходить відображення у зростанні кількості зареєстрованих правопорушень, а також ускладненні питань їх правової кваліфікації та застосування норм адміністративної й кримінальної відповідальності [2].

Таким чином, законодавче визначення форм домашнього насильства, закріплене у Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», формує нормативну модель цього правопорушення, що слугує базисом для правозастосовної практики. Водночас абстрактність окремих оцінювальних категорій, зокрема у сфері психологічного та економічного насильства, зумовлює необхідність звернення до наукових підходів, які уточнюють зміст відповідних форм, їх ознаки та критерії відмежування від суміжних правових явищ [2]. Саме тому подальший аналіз наукової доктрини дозволяє поглибити розуміння правової природи домашнього насильства та виявити проблемні аспекти його доказування і правової кваліфікації.

Домашнє насильство у законодавстві України визначається як діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного характеру. Закон розмежовує ці форми за характером протиправного впливу на особу, охоплюючи як безпосереднє посягання на життя і здоров'я, так і дії, спрямовані на психологічне домінування, обмеження економічної самостійності чи порушення статевої свободи. Особливу складність у правозастосуванні становить психологічне насильство, яке відмежовується від звичайного сімейного конфлікту не за формальними ознаками поведінки, а за настанням конкретних наслідків для потерпілої особи — виникненням страху за власну безпеку, емоційної невпевненості або шкоди психічному здоров'ю. [2].

Аналіз положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» дозволяє стверджувати, що законодавець застосував казуїстичний підхід до визначення форм домашнього насильства, намагаючись охопити максимально широке коло протиправних діянь.

На наш погляд, наявний підхід до встановлення таких наслідків формує підвищені стандарти доказування, що ускладнює притягнення кривдника до відповідальності та зумовлює необхідність уточнення законодавчих критеріїв оцінки психологічної шкоди.

Важливою новелою Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» є те, що він розширює коло суб'єктів, на яких поширюється його дія, охоплюючи не лише подружжя, а й колишнє подружжя, осіб, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу, та інших родичів незалежно від факту спільного проживання [2].

Проте, як свідчить порівняльний аналіз, існує певна розбіжність між регулятивними нормами Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та охоронними нормами Кримінального кодексу України. Зокрема, термінологічні неузгодженості стосуються визначення кола потерпілих осіб та оцінки наслідків психологічного й економічного насильства, які у спеціальному Законі прописані ширше, ніж у диспозиції статті 126-1 КК України [3]. Це створює труднощі при кваліфікації діянь та призводить до неоднакового тлумачення ознаки систематичності у правозастосовній практиці.

На наш погляд, систематичність домашнього насильства як кваліфікуюча ознака складу кримінального правопорушення не повинна зводитися виключно до формального підрахунку кількості епізодів протиправної поведінки. Визначальним має бути встановлення стійкої моделі контролю, примусу або психологічного домінування кривдника над потерпілою особою, що проявляється у повторюваності насильницьких дій, їх спрямованості на підкорення волі та реальному впливі на психоемоційний стан жертви. Такий підхід дозволяє відійти від надмірного формалізму, узгоджується з цілями кримінально-правового захисту прав людини та відповідає міжнародним стандартам протидії домашньому насильству.

Особливої уваги потребує аналіз психологічного насильства у контексті правової визначеності. Варто вказати на певну правову колізію: якщо чітко визначає наслідки (побоювання за безпеку, емоційна невпевненість), то диспозиція ст. 126-1 КК України містить більш широкі формулювання, що створює труднощі при доказуванні. Новим викликом для національної системи права є сталкінг (переслідування). У контексті домашнього насильства сталкінг часто проявляється після розірвання стосунків як спосіб відновлення контролю через нав'язливі дзвінки, стеження чи присутність біля місця проживання. Ратифікація Стамбульської конвенції зобов'язує Україну гармонізувати законодавство у цій частині, оскільки сталкінг є тривалою моделлю поведінки, що завдає глибокої психологічної травми.

Саме тому для розв'язання окреслених правових колізій та формування єдиного підходу до розуміння природи цих правопорушень доцільно дослідити праці науковців. Системний огляд доктринальних підходів дозволить глибше розкрити зміст оцінювальних категорій та вибудувати чіткі критерії розмежування складів адміністративних проступків і кримінальних правопорушень, що є критично важливим для забезпечення принципу юридичної визначеності та ефективного захисту постраждалих осіб

Домашнє насильство у правовій доктрині розглядається як протиправна поведінка, що посягає на особисті немайнові та майнові права людини й вчиняється у сфері сімейних або близьких відносин. Особливістю цього явища є поєднання приватноправових і публічно-правових елементів, що зумовлює необхідність комплексного правового регулювання [4, с. 409]. Така специфіка зумовлює динамічний розвиток правового механізму захисту, який сьогодні адаптується до трансформації соціальних зв'язків в умовах воєнного стану, появи нових форм цифрового тиску та необхідності гармонізації національного законодавства із міжнародними стандартами в цій сфері.

Вагомий внесок у дослідження правових механізмів протидії домашньому насильству зроблено у працях І.В. Ковбас. Так, у спільній роботі з О.І. Ющиком автори здійснюють комплексний аналіз адміністративно-правових та кримінально-правових аспектів відповідальності за домашнє насильство, звертаючи увагу на проблемі розмежування юрисдикції між відповідними видами відповідальності [5, с. 684]. Науковці обґрунтовують, що адміністративна відповідальність відіграє насамперед превентивну та виховну функцію, тоді як кримінальна відповідальність спрямована на реагування на найбільш суспільно небезпечні прояви насильства.

У подальших дослідженнях І.В. Ковбас особливу увагу приділяє процесуальним аспектам протидії домашньому насильству, зокрема питанням доказування та застосування обмежувальних приписів. Автор обґрунтовує, що ефективність цього механізму прямо залежить від здатності суду оперативно оцінити реальність загроз та ризики повторного вчинення насильства, звертає увагу на специфіці предмета доказування, зазначаючи, що він включає не лише факт вчинення правопорушення, а й обставини, які свідчать про ймовірність настання тяжких наслідків у майбутньому.

Дослідник підкреслює, що засоби доказування у таких справах мають бути комплексними: вони охоплюють як письмові докази (матеріали органів поліції, результати медичних оглядів), так і показання свідків та висновки психологів щодо оцінки ризиків, а також розглядає видачу обмежувальних приписів як дієвий процесуальний запобіжник, що дозволяє забезпечити негайний захист постраждалої особи, долаючи проблему латентності та систематичності домашнього насильства [4, с. 409-411].

Крім того, ефективність як адміністративного, так і кримінального провадження значною мірою залежить від належного збору доказів та міжінституційної взаємодії органів поліції, суду і соціальних служб. Ці висновки мають принципове значення для розуміння практичної реалізації правових механізмів протидії домашньому насильству.

Адміністративна відповідальність за домашнє насильство встановлена ст. 173-2 КУпАП і застосовується у випадках, коли вчинене діяння не досягає рівня суспільної небезпеки, характерного для кримінального правопорушення. Вчені підкреслюють превентивну роль адміністративних заходів, які дозволяють оперативно припинити насильницькі дії та запобігти їх ескалації [6, с. 145–147]. Проте у правозастосовній практиці існують проблеми доказування психологічного, економічного та цифрового насильства, а також формальний підхід до фіксації відповідних правопорушень [5, с. 684; 7].

Кримінальна відповідальність за домашнє насильство, передбачена ст. 126-1 КК України, застосовується у разі систематичного вчинення насильницьких дій. Визначаючи безпосередній об'єкт домашнього насильства, слід погодитися з думкою Дудорова О. О., Хавронюка М. І., що основним об'єктом є здоров'я та нормальний психологічний стан потерпілого. Додатковими факультативними об'єктами виступають воля, честь, гідність та психічна недоторканність особи. Таке широке розуміння об'єкта дозволяє забезпечити всебічний захист потерпілої сторони, коло якої чітко окреслене у ст. 126-1 КК України [8, с.71, 9, с. 50].

Криміналізація домашнього насильства розглядається як важливий етап розвитку національної політики у сфері захисту прав людини. Разом із тим доведення систематичності, особливо у випадках психологічного насильства, створює труднощі для правоохоронних органів і судів.

У контексті кримінально-правової характеристики С. О. Гайдулін зазначає, що цей злочин характеризується виключно прямим умислом, де кривдник свідомо прагне заподіяти страждання постраждалій особі. Автор підкреслює, що обов'язковою ознакою для кваліфікації за ст. 126-1 КК України є наявність систематичності, яка в доктрині трактується як вчинення трьох і більше актів насильства, що мають спільну мету та об'єкт посягання [10, 450].

Автор підкреслює, що обов'язковою ознакою для кваліфікації за ст. 126-1 КК України є наявність систематичності, яка в доктрині трактується як вчинення трьох і більше актів насильства, що мають спільну мету та об'єкт посягання.

При дослідженні правової природи фізичного насильства ключовим стає питання розмежування адміністративного проступку та кримінального правопорушення. Науковці, зокрема О. О. Дудоров та О. О. Книженко, слушно зауважують, що у випадках, коли заподіяння легких тілесних ушкоджень або побоїв є частиною систематичного тиску, такі дії повністю охоплюються складом злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України [8, с.71, 9, с. 50].

Додаткова кваліфікація за ст. 125 або 126 КК України у такому разі є зайвою, оскільки це порушувало б фундаментальний принцип *non bis in idem* – заборону подвійного притягнення особи до відповідальності за одне й те саме діяння.

Важливим є дотримання принципу *non bis in idem*, який забороняє повторне притягнення особи до відповідальності за одні й ті самі дії. На практиці межі між адміністративним і кримінальним реагуванням часто недостатньо чіткі, що створює правову невизначеність [11, с. 92–94]. Водночас міжнародні стандарти правосуддя підкреслюють необхідність уніфікації критеріїв систематичності та чіткої класифікації діянь [11, с. 95].

Правова оцінка фізичного насильства потребує суворого дотримання принципу *non bis in idem*. Якщо заподіяння легких тілесних ушкоджень або побоїв є елементом систематичного тиску, такі дії повністю поглинаються складом злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України. Однак, якщо насильство супроводжується тяжкими наслідками — такими як катування (ст. 127 КК), умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК) або незаконне позбавлення волі (ст. 146 КК) — кваліфікація має відбуватися виключно за сукупністю злочинів. Це дозволяє повною мірою врахувати ступінь суспільної небезпеки діяння та забезпечити справедливе покарання, що виходить за межі санкції статті про домашнє насильство.

Проте у випадках, коли фізичне насильство супроводжується більш тяжкими наслідками, такими як катування, умисне тяжке тілесне ушкодження або викрадення людини, кваліфікація має відбуватися за сукупністю злочинів. Такий підхід забезпечує повне охоплення обсягу заподіяної шкоди та справедливості покарання, оскільки ці діяння за своїм ступенем суспільної небезпеки виходять за межі диспозиції ст. 126-1 КК України.»

Крім того, науковцями зазначається, що сучасні механізми протидії домашньому насильству повинні враховувати не лише традиційні форми насильства, а й цифрові загрози, які здатні погіршувати психологічний стан потерпілих та ускладнювати доведення [12, с. 401]. Це вимагає удосконалення процедур збору доказів і застосування превентивних заходів.

Аналіз впливу воєнного стану показує, що обмежений доступ до соціальних і правових механізмів захисту, а також зростання психологічної напруги у суспільстві ускладнюють виявлення і документування фактів насильства. У таких умовах особливої ваги набуває узгоджене застосування адміністративних і кримінально-правових засобів.

Порівняльний аналіз свідчить, що адміністративна та кримінальна відповідальність не перебувають у конкуренції, а формують взаємодоповнювальні елементи єдиного механізму протидії домашньому насильству. Адміністративні заходи забезпечують раннє реагування та превенцію, тоді як кримінальні – припиняють систематичні та найбільш небезпечні форми насильства. Ключовими критеріями розмежування складів є рівень суспільної небезпечності, наслідки, стійкість та систематичність [13].

Для встановлення систематичності враховується сукупність доказів: показання потерпілих, свідків, висновки психологів, матеріали звернень до правоохоронних органів. Водночас залишаються випадки формального підходу, коли повторювані прояви насильства тривалий час залишаються у сфері адміністративної відповідальності, що знижує ефективність превенції [11, с. 94–95].

Комплексний підхід, що поєднує адміністративну та кримінальну відповідальність, дозволяє забезпечити оперативне реагування на окремі прояви насильства та ефективно протидіяти систематичним формам домашнього насильства відповідно до міжнародних стандартів захисту прав людини.

Крім того, варто зазначити, що національна система протидії домашньому насильству в Україні ґрунтується на положеннях Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», нормах Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, а також на відповідних підзаконних нормативно-правових актах. Зазначений комплекс правових норм формує основу адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства та визначає інституційні механізми реагування держави на такі правопорушення.

Суттєвого оновлення адміністративно-правовий механізм протидії домашньому насильству зазнав у зв'язку з прийняттям Законів України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 22 травня 2024 року [14] та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» від 20 листопада 2024 року [15]. Зазначені законодавчі акти спрямовані на імplementацію стандартів Стамбульської конвенції та посилення ефективності національних механізмів захисту постраждалих осіб.

У результаті цих змін було запроваджено низку принципово важливих положень. Зокрема, законодавчо закріплено заборону примирення сторін у будь-якій формі юридичного процесу у справах про домашнє насильство, у тому числі шляхом медіації чи посередництва. Такий підхід відповідає міжнародним стандартам, які виходять із пріоритету захисту прав і безпеки постраждалої особи над приватними домовленостями сторін. Крім того, розширено коло суб'єктів, уповноважених надавати допомогу постраждалим, шляхом включення до нього міжнародних організацій, а також уточнено статус потерпілих осіб: малолітні та неповнолітні визнаються потерпілими у разі їх присутності під час вчинення домашнього насильства, навіть якщо насильство не було спрямоване безпосередньо проти них.

Важливі зміни торкнулися і норм Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, до статті 39-1 КУпАП внесено положення, відповідно до яких особи, що вчинили домашнє насильство, можуть бути направлені судом на проходження спеціальних корекційних програм у стислі строки після набрання рішенням законної сили. Одночасно було підвищено розміри адміністративних стягнень за вчинення домашнього насильства, передбачені статтею 173-2 КУпАП [7]. Окрім цього, адміністративно-деліктне законодавство доповнено новими складами правопорушень, зокрема щодо насильства за ознакою статі, сексуального домагання та невиконання термінового заборонного припису. У сукупності ці нововведення розширюють можливості держави реагувати на різні форми насильницької поведінки та підвищують превентивний потенціал адміністративної відповідальності.

Разом із тим слід зауважити, що ефективність зазначених адміністративно-правових механізмів значною мірою залежить від умов їх реалізації. В умовах збройного конфлікту та ведення бойових дій на окремих територіях України застосування цих інструментів ускладнюється низкою об'єктивних і суб'єктивних чинників. До них належать обмежений доступ населення до органів соціального захисту, правоохоронних органів та правозахисних організацій, територіальна віддаленість населених пунктів від адміністративних центрів, недостатній рівень обізнаності громадян щодо наявних механізмів захисту, а також вплив сталих соціокультурних і гендерних стереотипів.

У цьому контексті особливого значення набувають організаційні заходи, спрямовані на підвищення ефективності реалізації адміністративно-правового механізму протидії домашньому насильству на місцевому рівні. Йдеться, зокрема, про необхідність посилення міжвідомчої взаємодії між підрозділами Національної поліції, органами місцевого самоврядування та громадськими правозахисними організаціями, у тому числі шляхом створення спільних координаційних або робочих груп. Такий підхід сприятиме більш оперативному обміну інформацією щодо випадків домашнього насильства та забезпеченню комплексного реагування, особливо у віддалених територіальних громадах.

Додатково важливим напрямом удосконалення є активне інформування населення про можливості звернення за допомогою через онлайн-платформи та спеціалізовані кол-центри. Для забезпечення єдиного підходу до реагування на випадки домашнього насильства доцільним є також розроблення уніфікованих протоколів дій для соціальних працівників, представників правоохоронних органів та посадових осіб органів публічної влади. Такі протоколи мають

ґрунтуватися на принципах координації та взаємодії між відповідними суб'єктами та враховувати особливості роботи в умовах надзвичайних ситуацій та збройного конфлікту [12, с. 401].

Разом із тим у практиці все ще трапляються випадки формального підходу до кваліфікації діянь, коли повторювані прояви домашнього насильства тривалий час залишаються у площині адміністративної відповідальності, що знижує превентивний потенціал правового реагування та не забезпечує належного рівня захисту прав людини [7, с. 94–95]. Це зумовлює необхідність подальшого вдосконалення методичних рекомендацій для органів досудового розслідування та судів.

Для об'єктивної оцінки практичної реалізації правових норм та інтенсивності державного реагування доцільно проаналізувати емпіричні дані Офісу Генерального прокурора та аналітичної платформи *CrimeDataLab* (розробленої професором М. Карчевським).

Статистичні показники свідчать про стрімку динаміку зростання кількості зареєстрованих фактів домашнього насильства. Зокрема, у 2024 році в Україні було зафіксовано 8900 кримінальних правопорушень за ст. 126-1 КК України, що на 30,8% перевищує показник 2023 року (6805 випадків). Відповідно зросла і кількість справ, скерованих до суду: 7884 провадження у 2024 році проти 6047 у 2023-му (ріст на 30,4%) [16].

Ця тенденція зберігається і в поточному періоді: за перший квартал 2025 року (січень – березень) уже зафіксовано 967 кримінальних правопорушень. Важливо, що у 696 випадках підозрюваним уже офіційно повідомлено про підозру, що вказує на високу оперативність розслідування та покращення методики документування таких злочинів [17].

На наш погляд, така висхідна динаміка свідчить не лише про реальне зростання рівня агресії в суспільстві під впливом воєнного стану, а й про якісну трансформацію правосвідомості громадян. Збільшення кількості звернень до правоохоронних органів та висока питома вага справ, скерованих до суду, є прямим результатом підвищення рівня довіри до системи захисту та виходу проблеми домашнього насильства із "зони латентності" [18].

Динаміка реєстрації правопорушень за ст. 126-1 КК України свідчить про стійке зростання кількості облікованих справ у 2024 році та збереження цієї тенденції у 2025 році. Аналіз наведених даних дає підстави стверджувати, що позитивна динаміка звернень у поєднанні з високою результативністю досудового розслідування є прямим свідченням системної трансформації суспільної свідомості та якісного вдосконалення правозастосовної практики.

Водночас висхідна динаміка показників актуалізує потребу в посиленні превентивних компонентів. Соціально-економічне напруження та психологічні наслідки воєнного стану в Україні стають каталізаторами агресії, що вимагає не лише кримінальних санкцій, а й розгортання комплексних програм реабілітації для кривдників і розширення мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих [18].

Висновки

Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що проблема протидії домашньому насильству в Україні має комплексний характер і потребує узгодженого застосування адміністративно-правових та кримінально-правових механізмів. Аналіз чинного законодавства засвідчив, що національна модель реагування на домашнє насильство базується на поєднанні превентивних заходів адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності щодо найбільш суспільно небезпечних і систематичних форм насильницької поведінки.

Встановлено, що адміністративна відповідальність за домашнє насильство виконує переважно превентивну функцію та функцію оперативного припинення, спрямовані на негайне реагування, захист постраждалих осіб і недопущення ескалації насильства. Кримінальна відповідальність, своєю чергою, має застосовуватися у випадках систематичного домашнього насильства та покликана припиняти стійку протиправну поведінку, яка становить підвищену загрозу для особистої безпеки та прав людини.

Разом із тим з'ясовано, що відсутність чітко визначених та уніфікованих критеріїв розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності зумовлює правову невизначеність і призводить до неоднорідності судової практики. Особливо проблемним залишається питання встановлення систематичності насильницьких дій, яке має вирішальне значення для кваліфікації правопорушення за ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

Окрему увагу в дослідженні приділено складнощам доказування психологічного насильства, яке часто не супроводжується матеріальними слідами, що обумовлює підвищені стандарти доказування та ускладнює притягнення кривдників до відповідальності. Такий підхід негативно впливає на рівень захисту постраждалих осіб і потребує перегляду з урахуванням міжнародних стандартів та практики Європейського суду з прав людини.

Урахування тенденцій зростання кількості проваджень у сфері домашнього насильства за 2023–2025 роки свідчить про необхідність регулярного аналізу статистичних даних та судової практики з метою оцінки ефективності чинного законодавства та внесення обґрунтованих змін, спрямованих на зменшення латентності явища та підвищення рівня захисту постраждалих.

Список використаних джерел

1. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція). – вчинена 11 травня 2011 р. у м. Стамбулі / Рада Європи // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2319-20>
2. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19>
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
4. Ковбас І. В. Предмет та засоби доказування у справах про видачу обмежувальних приписів при вчиненні домашнього насильства. *Право і суспільство*. 2022. № 4. С. 408–415. URL: <https://elar.navs.edu.ua/handle/123456789/28780>
5. Ковбас І. В., Ющик О. І. Домашнє насильство в адміністративному та кримінальному праві. *Право і суспільство*. 2021. № 6. С. 683–686. URL: <https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5096>
6. Ряшко О. О. Проблеми доказування у кримінальних провадженнях щодо домашнього насильства. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 5. С. 233–237. URL: https://lsei.org.ua/5_2022/58.pdf
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>
8. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М.І. Хавронюка. К. : Ваіте, 2019. 288 с.
9. Книженко О. Домашнє насильство: проблеми кваліфікації. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2019. № 2 (22). С. 45–52
10. Гайдулін С. О. Сучасні форми домашнього насильства: кримінально-правова характеристика. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 1. С. 450–454. URL: <https://journal-app.dp.ua/index.php/app/article/view/1074/1032>
11. Дрозд В. В., Абламська В. В. Дотримання принципу non bis in idem у кримінальних провадженнях щодо домашнього насильства. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2023. № 2 (101). С. 89–97. URL: <https://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/909>
12. Бондар В. С. Адміністративно-правовий механізм протидії домашньому насильству на території, на яких ведуться бойові дії: проблеми реалізації. *Науковий вісник*

- Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2024. Вип. 86. Ч. 2. С. 397–403. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2025/01/60-2.pdf>*
13. В Україні посилюється відповідальність за домашнє та гендерно-зумовлене насильство: ключові зміни // Судова влада України. – 19.12.2024. URL: <https://court.gov.ua/press/news/1723451/>
 14. Державне управління в Україні: навч. посіб. / за ред. В.Б. Авер'янова. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 432 с.
 15. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 22.05.2024 №3733-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3733-IX#Text>
 16. Домашнє насильство: у 2024 році зареєстровано на 31% більше кримінальних проваджень URL: <https://surl.lu/dmexrp>
 17. За три місяці 2025 року в Україні зареєстрували майже тисячу кримінальних справ про домашнє насильство URL: <https://freeradio.com.ua/za-try-misiatsi-2025-roku-v-ukraini-zareiestruvaly-maizhe-tysiachu-kryminalnykh-sprav-pro-domashnie-nasylstvo/>
 18. Карчевський М. CrimeDataLab. Статистика протидії злочинності в Україні (2013-2024) URL: <https://karchevskiy.com/i-dovidnyk/>